

УДК 373.167.1:94

DOI 10.5281/zenodo.14265191

Научная статья

**ВОПРОСЫ ИСТОРИИ ВОСТОКА В СОВРЕМЕННОМ УЧЕБНИКЕ ДЛЯ
10 КЛАССА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ РОССИИ
«МЕДИНСКИЙ В.Р., ЧУБАРЬЯН А.О. ИСТОРИЯ. ВСЕОБЩАЯ
ИСТОРИЯ. 1918-1945 ГГ.: 10 КЛАСС: БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. УЧЕБНИК.
МОСКВА: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2023. 240 С.»**

**QUESTIONS OF THE HISTORY OF THE EAST IN A MODERN
TEXTBOOK FOR THE 10TH CLASS OF A SECONDARY SCHOOL IN
RUSSIA “MEDINSKY V.R., CHUBARYAN A.O. HISTORY. UNIVERSAL
HISTORY. 1918-1945: 10TH CALSS: THE BASIC LEVEL. TEXTBOOK.
MOSCOW: PROSVESHCHENIE, 2023. 240 P.”**

ЧЕРЕШНЕВА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА,

доктор исторических наук, профессор, доцент,

Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского.

CHERESHNEVA LARISA ALEXANDROVNA,

Doctor of History, Professor, Associate Professor,

Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-Tyan-Shansky University.

В статье проведен анализ разделов, касающихся Новейшей истории стран Востока, в учебнике «Мединский В.Р., Чубарьян А.О. История. Всеобщая история. 1918-1945 гг.: 10 класс: базовый уровень. Учебник. Москва: Просвещение, 2023. 240 с.». Рассматривается содержательная сторона, методология и документальная база, методический и ссыльно-справочный аппарат учебника, образовательный и воспитательный потенциал предлагаемого материала по истории Востока. На основании многостороннего анализа сделан вывод о том, что научность подачи исторических фактов В.Р. Мединским и А.О. Чубарьяном, оригинальное учебно-методическое, картографическое и ссыльно-справочное сопровождение учебного текста, доступный стиль изложения, уважительный подход к целевой аудитории делают учебник для 10 класса актуальным для школ Российской Федерации.

The article analyzes the sections concerning the Modern history of the countries of the East in the textbook "Medinsky V.R., Chubaryan A.O. History. A universal story. 1918-1945: 10th grade: basic level. Textbook. Moscow: Prosveshchenie, 2023. 240 p.". The content side, methodology and documentary base, methodological and reference apparatus of the textbook, educational and educational potential of the proposed material on the history of the East are considered. Based on a multilateral analysis, it is concluded that the scientific presentation of historical facts by V.R. Medinsky and A.O. Chubaryan, the original educational and methodological, cartographic and reference-reference support of the educational text, an accessible style of presentation, a respectful approach to the target audience make the textbook for the 10th grade relevant for schools in the Russian Federation.

Ключевые слова: учебник по всеобщей истории 1918-1945 гг. для 10 класса, В.Р. Мединский, А.О. Чубарьян, Новейшая история Востока, цивилизации.

Key words: *textbook on Universal History 1918-1945 for 10 classes, V.R. Medinsky, A.O. Chubaryan, the Modern History of the East, civilization.*

Изучение истории Востока, стран Азии и Африки, является актуальной частью образовательного процесса по всеобщей истории, во взаимосвязи с отечественной историей. Российская цивилизация – евразийская по определению, и подрастающее поколение граждан Российской Федерации, безусловно, имеют право и обязаны изучать этнонациональное и культурное многообразие своей страны и мира. XXI век, в особенности, в связи с недружественной политикой Запада, расширением НАТО вплоть до российских границ, началом Специальной военной операции по защите Донбасса, поставил проблему «Поворота на Восток» и более тесного сотрудничества РФ с азиатскими соседями и дальними государствами Азии и Африки, а также Латинской Америки, которые вкуче сегодня именуется новой дефиницией «Глобальный Юг» и составляют большую часть территории и населения планеты. Для российской школы это означает практическую задачу по преодолению европоцентристского уклона в образовательной программе по истории, а для авторов учебников, соответствующих вызовам времени, – реальное использование цивилизационного и синергетического подходов для создания объективной научной концепции всемирно-исторического процесса.

В этой связи для педагогической общественности большой интерес представляет новый комплект учебников по истории в авторстве Помощника Президента Российской Федерации, Председателя Межведомственной комиссии по историческому просвещению России, Председателя военно-исторического общества, доктора исторических наук, профессора Владимира Ростиславовича Мединского и Научного руководителя Института всеобщей истории Российской академии наук, академика РАН, доктора исторических наук, профессора Александра Огановича Чубарьяна. Комплект разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в редакции Приказа Министерства просвещения № 732 от 12.08.2022 г. [1] и Федеральной рабочей программы среднего общего образования по истории [2]. Рецензентом учебника является Григорий Андреевич Назаров – учитель истории, призёр Всероссийского конкурса «Учитель года России-2018».

Задача настоящей статьи – дать анализ изложения проблем Новейшей истории Востока в одной из книг этого комплекта – учебнике по всеобщей истории 1918-1945 гг. для 10 класса общеобразовательной школы [3]. В решении этой задачи будут использованы цивилизационный и синергетический подходы к изучению всемирной истории, предполагающие признание многовариантности развития локальных цивилизаций человечества, при наличии их взаимосвязи и взаимозависимости, конкуренции, единства в многообразии. Изучение экономического, социально-политического, духовного, культурного развития, систем международных отношений, истории великих персоналий и народов, региональных сюжетов и повседневности – без применения остаточного принципа ни к одной из сфер – также отражает принципы вышеназванных подходов. Немаловажное значение для преподавания всеобщей истории в школе на базовом уровне имеет и качество адаптации научных данных для школьника 10 класса и обеспечения методическим и ссылочно-справочным аппаратом.

Структура учебника по всеобщей истории для 10 класса В.Р. Мединского и А.О. Чубарьяна представляет собой введение, три главы, поделенные на параграфы и пункты, заключение, словарь понятий и терминов, хронологический перечень основных событий, указатель интернет-ресурсов. Для анализа нами выбраны главы и параграфы учебника, частично или полностью посвященные Новейшей истории стран Востока в 1918-1945 гг.

Введение погружает читателя в обзор главных черт ушедшего XX века, предвосхищая последующее детальное его рассмотрение. Школьнику предлагается взглянуть из будущего в

прошлое и затем вновь вернуться в XXI век, с более полным пониманием того пути, что человечество проделало за это время, и какое разрешение или развитие получили позитивные тенденции, а также вызовы и риски, существовавшие более 100 лет назад. Чертами, общими для всего мира, в том числе и для Востока, явились: рост численности населения, усиление роли женщин, рост грамотности; начало глобализации; возрастание социального фактора в истории и формирование социального государства, защищающего интересы беднейших и малообеспеченных граждан, как результат деятельности партий социалистической и коммунистической ориентации; рост национального самосознания, кризис и крах колониальной системы; массовые миграции населения, приведшие сегодня к исламизации стран Западной и Центральной Европы; рост национализма и интернационализма [3, с. 5-9].

Осевой мыслью во введении проходит утверждение о Второй мировой войне как наиболее масштабном событии ушедшего века. Авторы подчеркивают, что фашизму и нацизму противостояли «Объединённые Нации, основу которых составили столь разные между собой в политическом и экономическом отношениях СССР, Великобритания и США» [3, с. 9]. Победа над нацизмом и японским милитаризмом во Второй мировой войне связана, прежде всего, с победами Красной Армии на советско-германском фронте, а затем и со вступлением СССР в войну с Японией. Послевоенную историю невозможно оценить без осознания роли нашей страны как одной из двух сверхдержав» [3, с. 12].

Изучение содержания учебника, написанного профессионалами высшего уровня, оставляет самое благоприятное впечатление, так как в целом сбалансированная реконструкция истории мира в тяжелейший период испытания мировыми войнами авторам удалась. История нашего отечества присутствует на страницах книги как часть всеобщей истории, принципиально важная для российской школы, для лучшего и правильного понимания роли Российской цивилизации во всемирно-историческом процессе и прогрессе.

Приступая к анализу «восточных» компонентов содержания, отметим, что они появляются в первой главе учебника «Мир накануне и в годы Первой мировой войны». В главе содержится характеристика различных областей деятельности государств, в том числе – перехода к индустриальному миру стран Западной Европы и Северной Америки. Авторы отмечают переход капитализма, по В.И. Ленину, в империалистическую стадию, становление колониальных империй и подчеркивают, что «колонии и зависимые страны стали для промышленности метрополий (стран, владевших колониями) источником сырья и рынком для сбыта продукции» [3, с. 17].

Анализируя «Пробуждение Азии 1905-1913 гг.», авторы также используют известный ленинский концепт, обобщенно характеризующий серию революций и массовых протестных движений в Китае, Иране, Османской империи, произошедших в указанный период. Движущими силами этих процессов, нацеленных против засилья иностранного капитала и чужеземной власти, стали новые общественные слои: «предприниматели и интеллигенция, связанные с западной экономикой и культурой, в том числе с революционными идеями» [с. 17]. В случае с Иранской революцией упомянута особая роль духовенства. Дана исчерпывающая характеристика феномена, точно подчеркнута влияние Первой русской революции на Азию. Однако находим важным упомянуть, что Синьхайская революция в Китае привела не только к ликвидации маньчжурского владычества, но и к установлению Китайской Республики, принятию первой конституции страны – это было все еще редким явление на Востоке в тот период. Авторы делают точный вывод о том, что «серия революций и волнений, прокатившихся по Азии, способствовала вовлечению широких слоёв населения этой части света в активную социально-политическую жизнь. Завершился длительный период медленного развития азиатских стран. Возросло национальное самосознание всех народов, и отныне они всё активнее влияли на ход мировых событий» [3, с. 21].

Во второй главе «Мир в 1918-1938 гг.» также присутствует ряд сюжетов, касающихся стран Востока. Так, излагая историю распада империй и образования новых национальных государств после Первой мировой войны, авторы освещают вопрос образования Турецкой Республики. Показаны исторические обстоятельства распада Османской империи и создания республиканского государства, охарактеризована личность и роль Мустафы-паши Кемалю как основателя современной Турции. В этой связи учащимся 10 класса на базовом уровне целесообразно было бы познакомиться с терминами «халифат», «этатизм», «секуляризм». Раздел второй главы «Версальско-Вашингтонская система международных отношений» затрагивает восточную проблематику Вашингтонской конференции, явившейся одним из краеугольных камней в строительстве системы международных отношений после Первой мировой войны. В учебнике говорится, что «Вашингтонская конференция урегулировала отношения с Китаем, Япония пошла на уступки Китаю и вернула ему бывшие германские владения, находившиеся на его территории, однако требование о выводе японских войск отклонила» [3, с. 66].

На наш взгляд, учащимся было бы полезно узнать при этом, что Япония и Китай в Первой мировой войне воевали на одной стороне, поддерживая Антанту, т.е. по факту и формально были союзниками. Однако при этом Китай пострадал от Японии в ходе войны и по ее окончании великие державы Антанты закрепили японское присутствие на его территории, фактически закладывая фундамент для будущего обострения отношений между этими азиатскими странами и возможности расширения японской экспансии в Китае. Это были уступки Антанты агрессивной Японии, во многом способствовавшие в будущем началу Второй мировой войны в Восточной Азии, нападению Японии на Китай и гибели более 30 млн человек в боях 1937-1945 гг., до освобождения Китая силами Советской армии в августе 1945 г.

В разделе второй главы «Германский нацизм. Нарастание агрессии в мире» в качестве первого примера агрессивных действий авторы совершенно точно указывают японскую агрессию в Китае в 1932 г. и ее разрастание до полномасштабной войны в 1937 г. [3, с. 97]. Полагаю, учащимся было бы полезно узнать, что именно поэтому историческая наука многих стран Востока датирует начало Второй мировой войны 1937 годом. Дату окончания никто не оспаривает – разгром Японии в сентябре 1945 г. Замечу, что непривычная нам периодизация несколько не изменяет для Востока непреложной научной истины – признание решающей роли СССР в победе Антигитлеровской и Антияпонской коалиций во Второй мировой войне.

Агрессивные цели Японии показаны и в разделе, посвященном международным отношениям в 1930-х гг. В.Р. Мединский и А.О. Чубарьян приводят документ, не оставляющий сомнения в экспансионистском характере японского милитаризма: «Конкретные цели Японии были сформулированы в 1927 г в меморандуме премьер-министра Г. Танаки, представленном императору. В нем говорилось: “Для того чтобы покорить мир, мы должны прежде всего покорить Китай... Овладев ресурсами Китая, мы перейдем к покорению Индии, Малой Азии, Средней Азии и Европы”» [3, с. 131]. Таким образом, умиротворить Японию бывшей Антанте совершенно очевидно не удалось.

В разделах «Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1918-1930-е гг.» дано развернутое определение термина «колониализм» как «политического, экономического и духовного порабощения менее развитых стран Азии, Африки, Америки западными государствами (метрополиями), использования природных и человеческих ресурсов колонии в интересах метрополии с жестокой эксплуатацией и прямым грабежом» [3, с. 117]. Авторы приводят краткую характеристику этапов развития колониализма и изменений в указанный период, нарастания кризисных явлений и зарождения новых социальных слоев – «наёмных рабочих, техников, мастеров, национальной интеллигенции, предпринимателей, которые испытывали сильное влияние со стороны СССР, стран Европы и Америки – от марксизма и ком-

мунизма до национализма и фашизма» [3, с. 117]. В.Р. Мединский и А.О. Чубарьян показывают, каким образом Первая мировая война повлияла на рост национального самосознания народов Востока и Латинской Америки, развеяла миф о непобедимости белого человека. В качестве важнейших примеров для иллюстрации развития названных регионов выбраны Япония, Китай и Индия. Африка и Латинская Америка поданы «широким мазком», без страноведческого подхода. Вывод авторов полностью отражает исторические реалии межвоенного периода: «Начало Второй мировой войны изменило обстановку в Азии и Африке, что стало прологом к полной ликвидации огромных колониальных империй. Золотой век колониализма подошёл к концу» [3, с. 127].

Развитие науки и культуры мира в 1914-1930 гг., охарактеризованное авторами заключительных параграфов второй главы, создает впечатляющую картину выдающихся достижений в самых разных областях культуры, науки, искусства. Раздел украшают биографические вставки, цветные фотографии, «живые» эпизоды и взаимосвязь политической истории и культурологии. При этом нельзя не отметить, что культура Востока и стран Латинской Америки практически не представлена (кроме имен Х. Борхеса и Г. Маркеса), и в этом разделе, как нигде более в учебнике, господствует европоцентризм. Из учебника учащиеся не смогут узнать об азиатских, африканских и латиноамериканских мыслителях, философах и поэтах, художниках, исследователях. Например, об индийцах Рабиндранате Тагоре и Сароджини Найдю, о китайце Лао Шэ, японской манге, новелле и великом Акутагаве Рюноскэ, о гении из Лесото Томасе Мофоло, о «Капитанах песка» бразильца Жоржи Амаду (по произведению которого впоследствии в США будет снят фильм «Генералы песчаных карьеров», с его знаменитой музыкой о Рио, потрясший не одно поколение и американцев, и европейцев, и наших соотечественников). С удовлетворением отметим, что в учебнике В.Р. Мединского и А.О. Чубарьяна для 11 класса общеобразовательной школы культурологический параграф уже представляет все многообразие культур мира, включая Восток или Глобальный Юг [4, с. 238-255].

Третья глава учебника посвящена Второй мировой войне. Авторы вновь обращают внимание на агрессивные цели Японии, союзника фашистской Германии, на масштабные боевые действия японской армии в Китае на первом этапе войны. Очень ярко сюжет о том, что в разгар японской агрессии «китайским коммунистам, получавшим помощь от СССР, удалось в 1940 г. провести “битву ста полков”, самую крупную самостоятельную успешную операцию китайских войск во Второй мировой войне. Японцы ответили широким применением тактики выжженной земли, проводимой под лозунгом “убить всех, сжечь всё, ограбить всё”» [3, с. 177-178]. Характеризуя японо-китайский фронт войны, авторы показывают и внутривнутриполитическое противостояние правящего Гоминьдана и Коммунистической партии, ослаблявшее отпор японцам.

Восточный аспект Второй мировой представлен в главе исчерпывающе и адекватно целевой аудитории. Показано стремление Японии напасть на СССР, не реализованное исключительно по причине боязни потерпеть поражение от Красной армии. Продемонстрировано нападение на Перл-Харбор и расширение масштабов войны на весь Азиатско-Тихоокеанский регион [3, с. 182]. Замечательны вставки разнообразных документов, позволяющих судить о двойных стандартах в политике США с началом японской агрессии [3, с. 183], о росте движения сопротивления японцам в странах Юго-Восточной Азии, о начале наступления Антияпонской коалиции и переходе агрессора к обороне. При последовательном, убедительном, научно верифицированном изложении истории войны, авторы делают объективный вывод, имеющий для школьников не только образовательное, но воспитательное значение: «Коренной перелом в Великой Отечественной войне предопределил итог всей Второй мировой войны. Успешные действия союзников в Атлантике, Северной Африке и на Тихоокеанском театре военных действий были важным вкладом в общее дело, но решающие победы

были одержаны Красной Армией в Сталинградской, Курской битвах и в битве за Днепр» [3, с. 204].

Заключительные этапы Второй мировой войны также поданы с точными фактами, «говорящими» документами, картами-схемами. Воссоздана история разгрома Германии и решающей роли СССР в окончании войны в Европе, его вступление в войну против Японии. Ни ковровые бомбардировки японской территории, ни даже ядерная бомбардировка Соединенными Штатами городов Хиросима и Нагасаки не заставили капитулировать миллионную Квантунскую армию, дислоцированную в Китае. Авторы указывают, что «наступление на саму Японию и захват Токио, по расчётам командования США, могли обойтись в миллион жизней американских солдат и продолжаться до конца 1946 г или дольше. Побудить Японию к капитуляции могло только вступление в войну Советского Союза. Главной целью Красной Армии стала мощная Квантунская армия» [3, с. 214].

В.Р. Мединский и А.О. Чубарьян скрупулезно характеризуют правовую основу вступления СССР в войну против Японии, приводят данные о соотношении сил противников и подытоживают (что не может оставить равнодушным ни одного юного россиянина): «Стремительное наступление Красной Армии шеломило японцев... К 20 августа их разгром был практически завершён. В Харбине, Мукдене, Даляне (Дальнем) и Порт-Артуре были высажены советские воздушные десанты: Красная Армия продвинулась на территорию Северной Кореи, освободила Южный Сахалин» [3, с. 218]. Япония капитулировала. На Дальнем Востоке СССР возвратил утраченные ранее Российской империей Южный Сахалин и Курильские острова. Безусловно, эта глава учебника является очень мощным научно обоснованным средством воспитания российского патриота в каждом школьнике [5].

Разделы учебника в целом, и посвященные восточной тематике в том числе, снабжены оригинальным методическим и ссылочно-справочным аппаратом, комплексом проблемных вопросов, задач, понятийным аппаратом, указателями ресурсов для самоподготовки. Стиль изложения заслуживает особого внимания – научный материал подается грамотно, легко читается, аргументы и факты внушают доверие к источнику и аналитике. Уважительный подход к аудитории, ее эрудиции, присутствие различных методологий и точек зрения «в одном» делают учебник для 10 класса актуальным, современным и востребованным в школах Российской Федерации.

Статья подготовлена в рамках исполнения государственного задания на НИР Министерства просвещения РФ 2024 года, научный проект на тему: «Модель экосистемы исторического образования в условиях современных глобальных вызовов», соглашение № 073-03-2024-074/8 от 28 августа 2024 г.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413». URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209120008> (дата обращения: 21.10.2024).
2. Министерство просвещения Российской Федерации: официальный сайт. URL: gosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-srednego-obshchego-obrazovaniia (дата обращения: 22.10.2024).
3. Мединский В.Р., Чубарьян А.О. История. Всеобщая история. 1918-1945 гг.: 10 класс: базовый уровень. М.: Просвещение, 2023. 240 с.
4. Мединский В.Р., Чубарьян А.О. История. Всеобщая история. 1945 – начало XXI века: 11 класс: базовый уровень. М.: Просвещение, 2023. 272 с.

5. Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан // Министерство просвещения Российской Федерации. URL: <https://edu.gov.ru/national-project/projects/patriot>.

© Черешнева Л.А., 2024.